

А.В. ВАХАБОВ,
Ўзбекистон Миллий университети
“Макроиктисодиёт” кафедраси муdiri
и.ф.д, профессор
Ш.Х. ХАЖИБАКИЕВ,
Ўзбекистон Миллий университети
катта ўқитувчи

РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ИНСОН КАПИТАЛИ РИВОЖЛАНИШНИНГ ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА МИНТАҚАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Инсон капитали барқарор ривожланиш даражасига эришишнинг муҳим омили сифатида илмий тадқиқотларнинг марказида бўлиб келмоқда. Ўзбекистонда барқарор ва инклюзив иқтисодий ўсишга инсон капиталини яхшилаш асосида эришиш мумкин. Иқтисодий тараққиёт ва ҳар бир инсоннинг турмуш фаровонлиги инсон капиталига бевосита боғлиқ. Ҳар қандай иқтисодий ресурслар каби инсон капитали кўпайиши ва кадрсизланиши мумкин. Инсон капитали тушунчаси илк бор 1958 йилда АҚШ иқтисодчиси Ж. Минсер томонидан қўлланилган бўлса, 1961 йилда иқтисодчи олимлар Т. Шульц ва 1962 йилда Г. Беккерлар томонидан инсон капитали концепциялари ишлаб чиқилди ва иқтисодиёт фанида муҳокамага киритилди.

Инсон капиталини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш ва унинг қийматини аниқлаш мураккаблиги сабабли инсон капиталини баҳолашнинг умум-қабул қилинган, ягона услубиёти шаклланмаган. Инсон капиталини баҳолаш услубиётидаги фарқлар ушбу муаммони илмий-услубий жиҳатдан тадқиқ этиш зарурияти ва долзарблигини янада оширади.

Ушбу илмий мақола мақсади Ўзбекистонни юқори ўрта даромадли мамлакатлар қаторига киритишда инсон капиталини барқарор ривожлантиришни мавқеини оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат. Илмий тадқиқот жараёнида таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, иқтисодий таққослаш, илмий абстракция усулларидадан фойдаланилди.

Иқтисодий ривожланиш мамлакат миллий бойлиги таркибида инсон капиталининг ўсиб боришига олиб келса-да, айрим мамлакатларда ушбу кўрсаткич пасайиб бориши мумкин. Ушбу ҳолат аҳолининг глобал қариб бориши, иш ҳақи миқдори суръатининг секин ўсиши, юқори технологияларга нисбатан меҳнат омилига устуворлик берилиши каби омиллар билан боғлиқ.

Жаҳон иқтисодий форуми, Гарвард университети ва Mercer Human Resource Consulting халқаро консалтинг компанияси билан ҳамкорликда 2013 йилдан бошлаб Инсон капитални ривожлантириш индексини эълон қилишни бошлади. Жаҳон иқтисодий форуми мутахассислари фикрича, “... инсон капитални глобал иқтисодий тизимда неъматлар яратиш имконини берувчи билим ва кўникмаларга эга инсонлардир”. Жаҳон банки 2018 йилдан бошлаб халқаро миқёсда мамлакатларнинг Инсон капитални индекси (The Human Capital Index)ни тузишни бошлади. 2022 йилнинг февраль ҳолатига кўра ушбу рейтингда 83 та мамлакатлар қатнашган. Минцер назариясидан фарқли ўлароқ индекс муаллифлари фикрича инсон капитални ўлчашда “таълим олиш” билан боғлиқ йиллар сони эмас, балки реал касбий малака эгаллаш имконини берувчи “кўникмалар” муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатмоқда. Инсон капитални тушунчаси қатор хусусиятларга эга. Жумладан, унинг шаклланиши ва такрор ишлаб чиқариши инвестиция талаб қилади. Инсон капитални жамғарилган билим ва кўникмалар тўлиқ ҳаракат қилиши учун маълум вақт узоқ инвестицион лаг (давр) талаб этилади. Инсон капиталнинг муҳим хусусияти у ўзини элтувчиси инсондан ажралиб ҳаракат қилолмайди. Шундай қилиб, инсон капитални деганда инсонни таълим, соғлиқни сақлаш ва маданиятни ривожлантиришга йўналтирилган инвестициялар туфайли шаклланадиган жамғарилган билим ва кўникмалари тушунилади. Жамғарилган инсон капитални вақт ўтиши билан қиймати қадрсизланиши, билими аста-секин эскириши, меҳнат қобилиятини йўқотиши содир бўлади.

Инсон капитални индекси боланинг туғилишдан 18 ёшга тўлгунга қадар ривожланишини таҳлил этади. Ушбу таҳлил боланинг 5 ёшгача яшаш эҳтимоли, таълим сифати билан боғлиқ тузатишларни ҳисобга олган бошланғич ва ўрта мактабда таълим олиш давомийлиги, 5 ёшгача ўсишдан тўхтаб қолиши ҳамда 15 ёшлиларнинг 60 ёшгача яшаш эҳтимоли каби гуруҳ кўрсаткичларига асосланади. Индекс шкаласи 0 дан 1 гача ораликда ҳисобланади ва 1га тенг индекси инсон капитални ривожлантиришнинг максимал имкониятини англатади.

Инсон капитални индекси таълим ва соғлиқни сақлашнинг ишчиларнинг меҳнат унумдорлигига кўшган ҳиссасини ифодалайди. Инсон капитални индекси Ўзбекистонда 18 ёшдаги ўқувчи ўз салоҳиятини 62 фоизга эришганлигини билдиради, амалдаги таълим сифати эътиборга олинса улар таълим дастурини 9,1 йилда бажаради. Мактаб таълимида 2,9 йилга оқсаш мактаб таълими сифатини яхшилаш зурурлигини кўрсатади.

Ўзбекистонда жон бошига таълимга сарфланадиган харажатларнинг минтақалар бўйича тақсимланиши кескин фарқланади. Таълим тизимига сарфланадиган харажатларнинг 63%и ўрта таълимга, 21 %и мактабгача таълим, 10%и олий таълимга ва 4%и ўрта-махсус таълимга йўналтирилади. Таълимдаги амалга оширилаётган ислохотлар таълим сифати ва ўқишдаги тенгликни таъминлаши керак.

1-жадвал

Айрим мамлакатларда инсон капитали индекси, 2020 йил [1]

Кўрсаткичлар	Швейцария	Хитой	Қозоғистон	Россия	Ўзбекистон	Судан
Боланинг 5 ёшгача яшаш эҳтимоли, фоиз	1,0	0,99	0,99	0,99	0,98	0,94
Мактабда таълим олиш давомийлиги, йил	13,3	13,1	13,7	13,7	12,0	7,1
Тест натижалари, юқори балл – 625, пастбалл - 300	515	441	416	498	474	380
Таълим сифати билан боғлиқ тузатишларни ҳисобга олган ҳолда мактабда таълим олиш давомийлиги, йил	10,9	9,3	9,1	10,9	9,1	4,3
15 ёшлиларнинг 60 ёшгача яшаш эҳтимоли, фоиз	0,95	0,92	0,84	0,80	0,87	0,79
5 ёшгача ўсишдан тўхтаб қолганларулуши, фоиз	-	0,92	0,92	-	0,89	0,62
Инсон капитали индекси	0,76	0,65	0,63	0,68	0,62	0,38

Жаҳон банкининг 2020 йилда эълон қилган сўнги рейтингда Сингапур 0,88 балл билан биринчи ўринни, Нигер 0,29 балл билан охириги ўринни эгаллаган. Ўзбекистон ушбу рейтингда илк марта қатнашиб, 0,62 балл билан 54 ўринни эгаллади. 1-жадвал маълумотлари кўрсатишича, инсон капитали индекси бўйича мамлакатимиз кўрсаткичлари таълим сифати билан боғлиқ тузатишларни ҳисобга олган ҳолда мактабда таълим олиш давомийлиги каби кўрсаткичлар бўйича ортда қолаётганлигини кузатиш мумкин. Ушбу ҳолат таълим олиш давомида шаклланиши лозим бўлган кўникмаларини ривожлантиришда назария ва амалиёт ўртасида узвий боғлиқликни таъминлашни тақозо этади.

Инсон капитали таркибига унинг билими, тажрибаси, касбий малакаси ва муомала кўникмаси киради. Инсон капиталини баҳолашда қуйидаги омиллар ҳисобга олиниши керак: ходимларни ёши; ходим тўплаган тажриба сифати ва миқдори; янги ходимларни ишга қабул қилиш харажатлари;

йиллик ишлаб чиқариш ҳажми.

Инсон капитали таркиби бир-бири билан узвий боғланган ишловчи ҳаётий циклини қардриятларини мужассамлаштиради ва таълим; амалиёт; релокация; соғлик; мотивация каби элементлардан ташкил топади.

Ташкилот инсон капитали қиймати у келтирадиган даромад ва уни бошқариш учун сарфланадиган харажат ўртасидаги айирмасидан иборат. Ташкилот инсон капиталини баҳолашни даромадлар ва харажатларни қиёсий таққослаш усуллари орқали амалга оширилади.

Жаҳонда, яқин истиқболда жумладан ривожланган мамлакатларда инсон капитали танқислиги кучаймоқда. Глобал аҳолини қариши туфайли аҳолининг табиий ўсиши камаяди. Ишлаётган пенсонерлар улуши ортади, меҳнат қобилияти ёшидаги аҳоли улуши қисқаради ва сифати ёмонлашади. Шунинг учун ҳозирданок инсон капитали жамғарилишига таъсир этувчи салбий ҳолатларни камайтириш керак.

Инсон капиталини баҳолашнинг навбатдаги услубияти БМТ Тараққиёт дастурига тегишли бўлиб, саломатлик, таълим ва даромад тизимини қамраб олувчи кўрсаткичлар асосида ҳисобланадиган Инсон тараққиёти индекси ҳисобланади. Инсон тараққиёти индекси интеграл кўрсаткич бўлиб, у 0 дан 1 гача миқёсда ўзгаради. Максимал даражадаги 1га тенг индекс кўрсаткичи идеал мамлакатдаги ҳолатни ифодалаб, жон бошига тўғри келадиган ЯИМ (харид қобилияти паритети бўйича) йилига 40000 доллардан кам бўлмаган, кутилаётган умр давомийлиги (соғлиқни сақлаш ҳолати кўрсаткичи) 85 йил, катта ёшдаги аҳолининг 100 % саводхонлигига эришилган бўлади.

Ўзбекистон Тараққиёт стратегиясида Инсон тараққиёти индексига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган вазифалар қаторида белгиланганини таъкидлаш лозим. Бу аҳоли жон бошига ўртача даромадни 1,6 баравар ошириш (Тараққиёт стратегиясининг 21-мақсади), мактабгача таълим билан қамраб олиш даражасини 80 фоизгача (38-мақсад), олий таълим билан – 50 фоизгача ошириш (46-мақсад), тиббий хизматлар сифатини ошириш (55-64-мақсадлар)га тааллуқлидир. Тараққиёт стратегиясидаги ушбу мақсадли кўрсаткичларни амалга ошириш Инсон тараққиёти индексини 0,726 дан 0,820 гача ошириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизминини жорий қилиш тўғрисида”ги фармониға мувофиқ, Ўзбекистоннинг “Инсон тараққиёти юқори бўлган мамлакатлар” тоифасидан “Инсон тараққиёти жуда юқори

бўлган мамлакатлар” тоифасига ўтишини таъминлайди.

2-жадвал

Ўзбекистонда инсон тараққиёти индексининг ўзгариши[2]

Йиллар	Туғилганда кутилаётган умр давомийлиги, йил	Ўрта таълим олиш давомийлиги, йил	Кутилаётган таълим олиш давомийлиги, йил	Жон бошига миллий даромад, доллар (ВХҚ, 2017 й.)	Инсон тараққиёти индекси
2000	65,7	10,0	10,8	2741	0,607
2005	67,5	10,5	11,5	3493	0,639
2010	69,2	11,0	11,5	4943	0,673
2015	70,5	11,4	11,8	6485	0,701
2016	70,8	11,7	11,9	6726	0,709
2017	71,0	11,7	12,1	6974	0,715
2018	71,1	11,8	12,3	7303	0,720
2019	71,3	11,9	12,5	7499	0,726
2020	70,3	11,9	12,5	7512	0,721
2021	70,9	11,9	12,5	7917	0,727

Инсон тараққиёти индекси кўрсаткичлари таҳлили кўрсатишича таълим инсон тараққиётида муҳим ўрин тутади. Ўзбекистонда кутилаётган таълим олиш давомийлиги кўрсаткичи 2000-2021 йилларда 10,8 йилдан 12,5 йилга қадар ортиб борган. Шу билан бирга ушбу кўрсаткич дунёнинг ўртача кўрсаткичидан 0,3 йилга; юқори индексга эга гуруҳнинг ўртачасидан 1,7 йилга; жуда юқори индексга эга мамлакатлар гуруҳининг ўртача кўрсаткичидан эса 4 йилга ортда қолмоқда.

Мамлакатимизда таълим соҳасида тизимли ислохотлар давом эттирилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг қабул қилган янги Конституциясида давлат барча учун таълим олиш ҳуқуқинигина эмас, балки узлуксиз таълимни ривожлантириши кафолатланган. Шунингдек, мажбурий умумий ўрта таълим жорий этилиши назарда тутилган бўлиб, мактабгача таълим ва тарбия, умумий ўрта таълим давлат томонидан назорат қилинади.

2016 йилгача Ўзбекистонда 3-6 ёшли болаларнинг 26 фоизигина мактабгача таълим билан қамраб олинган бўлиб, аксарият ота-оналар мактабгача таълим масаласига бефарқлик билан муносабатда бўлишган. 2017-2022 йилларда хусусий секторнинг таълим тизимида фаоллигини оширишга қаратилган сиёсат, узок туманларда оилавий болалар боғчаларини ташкил этиш оқибатида болаларни мактабгача таълим билан қамров даражаси 2017 йилдаги 25,4 фоиздан 2023 йилда 72 фоизга қадар ошди. Олий таълим тизимида эса кадрлар тайёрлаш бўйича давлат буюртмаларининг ортиши баробарида хусусий олий таълим муассасалари, маҳаллий ва хорижий олий таълим муассасалари филиалларининг очилиши, кам таъминланган оилаларнинг фарзандлари, ногиронлиги бор шахслар, ёшлар, узок ҳудудларда яшовчилар, магистратурада ўқиётган олаётган хотин-қизларнинг таълим харажатларини давлат томонидан қоплаб бериш ёшларни олий таълим билан қамраб олиш даражасини 2017-2022 йилларда 9 фоиздан 38 фоизгача ошишига олиб келди.

Жаҳон банки маълумотларига кўра COVID-19нинг таълим натижаларига таъсири стандарт миқдорга нисбатан 0,11 тенг бўлди. Пандемия туфайли таълим сифатини ёмонлашувчи туфайли 425 миллион АҚШ доллар харид қобилияти паритетига тенг зарар кўрилди.[3] 2019 йилда таълим даражаси ва минтақалар бўйича 1 йилда ўқувчига сарфланган харажатлар минтақалар бўйича энг оз кўрсаткич Тошкент шаҳрида 2,15 миллион сўм бўлса, Навоий вилоятида 3,73 миллион сўмга тенг ёки 73%га ортиқ бўлди.[4]

Кутилаётган умр давомийлик кўрсаткичи таҳлил даврида 65,7 ёшдан 70,9 ёшгача узайганлигига қарамадан ушбу кўрсаткич ҳануз дунёнинг ўртача кўрсаткичига тенглашгани йўқ. Ваҳоланки ушбу кўрсаткич юқори ва жуда юқори инсон тараққиёти индексига эга мамлакатлар гуруҳида тегишлича 74,7 ва 78,5 ёшни ташкил этади. Мамлакатимизнинг айрим минтақаларида экологик вазиятнинг ёмонлашиб бораётганлиги, бахтсиз ходисалар каби омилларни ушбу кўрсаткичнинг яхшиланишига тўсқинлик қилувчи омиллар сифатида келтириш мумкин.

2000-2020 йилларда Ўзбекистонда соғлиқни сақлашга (давлат бюджети ва хусусий) ЯИМнинг 5,2-5,6 фоизига тенг харажатлар сарфланмоқда, бу бозор муносабатлари шаклланаётган мамлакатларга қараганда кўпроқ нисбатда маблағ сарфланаётганлигини кўрсатади. Ушбу харажатлар 2023 йилда давлат бюджети харажатларининг 11,0%ини ташкил қилмоқда. [5] Давлатнинг соғлиқни сақлашга сарфлаётган харажатларини 77%и иш ҳақиға, инвестиция, товар ва хизматлар учун 23% маблағлар ажратилмоқда. Хусусий

харажатларни соғлиқни сақлашга сарфланган харажатлардаги улуши 58%ни ташкил этиб, ўз таркибига уй хўжалиги, корхоналар ва нотижорат ташкилотлари харажатларини олади. Мамлакатда тиббиёт хизматлари учун тўланадиган харажатлар ноозиқ-овқат истеъмолини 40%дан ошиғини ташкил этадиган уй хўжаликлари хўжаликларнинг 15%дан ортиғини ташкил этди.

Ўзбекистон жон бошига тўғри келувчи миллий даромад кўрсаткичи бўйича юқори инсон тараққиёти индексига эга гуруҳ мамлакатларига нисбатан сезиларли даражада ортда қолмоқда. 2021 йилда ушбу кўрсаткич Ўзбекистонда 7917 долларни ташкил этгани ҳолда ушбу гуруҳга кирувчи Хитой (17504 доллар), Украина (13256 доллар), Озарбайжон (14257 доллар), Индонезия (11466доллар) ва жаҳоннинг ўртача (16752 доллар) кўрсаткичидан анча ортда қолмоқда. Ушбу кўрсаткичнинг паст даражаси инсон салоҳиятини ошириш ва мамлакат иқтисодиётини инновацион ривожлантириш йўлидаги асосий салбий тўсиқлардан ҳисобланади.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда инсон тараққиёти индекси минтақавий кўрсаткичлари динамикасида айрим трендларни ажратиш мақсадга мувофиқ (4-жадвал). Жумладан, кутилаётган умр давомийлиги кўрсаткичининг юқори даражаси Марказий-Шарқий (Жиззах, Сирдарё) ва Тошкент шаҳрида кузатилгани ҳолда ушбу кўрсаткичнинг паст даражаси Жанубий (Қашқадарё, Сурхондарё) ва Шимол (Қорақалпоғистон, Хоразм) минтақаларида кузатилди. Кутилаётган таълим олиш давомийлиги 2000-2021 йилларда республикада 10,81 йилдан 12,48 йилга узайгани ҳолда минтақалар бўйича юқори кўрсаткич Тошкент шаҳри ва Марказий-Шарқий ҳудудларда намоён бўлди. Ҳисобот даврида аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромад кўрсаткичи республикада изчил суръатларда кўпайиб 2000 йилдаги 7916 доллардан 2021 йилда 8977 долларга ўсди. Минтақалар кесимида ушбу кўрсаткич бўйича барқарор суръатларга Тошкент шаҳри ва Ғарбий минтақа эга бўлди.

Умуман, Ўзбекистонда 2000-2021 йилларда инсон тараққиётининг субиндекслари минтақавий табақаланиш даражасининг қисқариши жараёнлари Тошкент шаҳри ва Марказий-Шарқий, Шарқий минтақаларда кузатилгани ҳолда Жанубий ҳудудларда ушбу кўрсаткич суръатлари сустрлашди (3-жадвал).

Инсон тараққиёти индекси камчиликлардан ҳоли эмас ва у аҳоли турмуш сифатига таъсир этувчи барча жиҳатларни тўлиқ камраб олмайди. Ушбу индекс таълим, соғлиқни сақлаш ва даромад тизимини акс эттириши билан бир вақтда мамлакатдаги турли вазиятлар билан боғлиқ ўзгарувчиларни

инобатга олмайди. Жумладан, Инсон тараққиёти индекси 1 га яқин бўлган мамлакатда кутилмаган омиллар таъсирида миллий даромаднинг кескин пасайишига, даромад бўйича табақалашув кучайса, очлик бошланса ушбу индексда қайд этилган ўзгаришлар ўз аксини топмайди. Унинг таркибидаги бошқа кўрсаткичлар ҳисобига индекс юқори даражани кўрсатади. Инсон тараққиёти индекси узоқ муддатли истиқболда жамиятнинг қанчалик ривожланганлигини акс эттирувчи кўрсаткич ҳисобланади. Индекс билан боғлиқ навбатдаги камчилик таълим соҳасига оид бўлиб, таълим олиш давомийлиги қанчалик узоқ бўлишидан қатъий назар бу таълим сифатини акс эттирмайди.

Миллий иқтисодиётни рақамлаштиришнинг мамлакат ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожланишига таъсирини аниқлаш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга. Тадқиқотлар кўрсатишича фақат бозор муносабатлари ривожланган мамлакатларда иқтисодиётни рақамлаштириш иқтисодий ўсишни таъминлайди, бозор муносабатлари шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатларда эса рақамлаштиришнинг иқтисодий ўсишга таъсирига ташқисавдодаги чекловлар, хом-ашё товарларини экспорт қилишга боғлиқлик ва инфратузилмани ривожланмаганлиги салбий таъсир кўрсатади. Регрессив таҳлиллар кўрсатишича инсон тараққиёти индекси билан рақамли ахборот ва билимлардан фойдаланиш имконияти ўртасида ижобий корреляция борлигини аниқлаш мумкин. Республикада рақамлаштириш даражасининг ҳудудлар иқтисодий ривожланишига ва аҳоли турмуш даражасининг ошишига таъсирини миқдорий баҳолаш мақсадида ҳар 100 та аҳолига нисбатан интернет тармоғига уланган абонентлар сони кўрсаткичи эркин ўзгарувчи (X) сифатида олинди ва эконометрик таҳлил амалга оширилди. Таҳлил аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмининг республика бўйича ўртача кўрсаткичидан фарқ қилишига қараб ҳудудларни икки гуруҳга ажратган ҳолда амалга оширилди.

2-жадвал

Ўзбекистонда инсон таракқиёти субиндексининг минтақавий динамикаси [б]

Минтақалар	Субиндекслар											
	Даромад			Таълим			Саломатлик			Инсон таракқиёти индекси		
	2000 й.	2010 й.	2021 й.	2000 й.	2010 й.	2021 й.	2000 й.	2010 й.	2021 й.	2000 й.	2010 й.	2021 й.
Ўзбекистон Республикаси	0,500	0,589	0,660	0,635	0,684	0,743	0,703	0,757	0,782	0,607	0,673	0,727
ий (Навоий, Бухоро, Самарканд)	0,490	0,584	0,655	0,634	0,679	0,737	0,684	0,747	0,771	0,597	0,666	0,719
й-Шарқий (Жиззах, Сирдарё)	0,499	0,592	0,663	0,630	0,681	0,744	0,741	0,822	0,848	0,615	0,693	0,748
Шарқий (Наманган, Андижон, Фарғона)	0,484	0,568	0,638	0,621	0,678	0,736	0,717	0,768	0,794	0,600	0,666	0,719
убий (Қашқадарё, Сурхондарё)	0,462	0,549	0,618	0,641	0,671	0,733	0,682	0,714	0,738	0,587	0,642	0,694
Қорақалпоғистон, Хоразм)	0,517	0,713	0,671	0,639	0,750	0,744	0,664	0,802	0,764	0,603	0,756	0,729
Тошкент шаҳри	0,575	0,600	0,791	0,669	0,681	0,821	0,730	0,739	0,828	0,661	0,672	0,813

2-жадвал

Ўзбекистонда инсон таракқиёти индекси таркиби кўрсаткичлари ҳолати ва динамикаси [б]

Минтақалар	Кутилаётган умр давомийлиги, ёш			Урта таълим олинган давомийлиги, йил			Кутилаётган таълим олинган давомийлиги, йил			Жон бошига даромад, 2011 ВХҚП, доллар		
	2000	2010	2021	2000	2010	2021	2000	2010	2021	2000	2010	2021
	Ўзбекистон Республикаси	65,7	69,2	70,9	10,05	10,97	11,90	10,81	11,47	12,48	7,916	8,506
ий (Навоий, Бухоро, Самарканд)	64,5	68,5	70,1	10,11	10,95	11,87	10,66	11,29	12,28	7,849	8,473	8,942
й-Шарқий (Жиззах, Сирдарё)	68,2	73,4	75,2	10,08	10,97	11,9	10,58	11,5	12,52	7,909	8,524	8,996
Наманган, Андижон, Фарғона)	66,6	69,9	71,6	9,839	10,77	11,67	10,56	11,47	12,48	7,809	8,363	8,827
Жанубий (Қашқадарё, Сурхондарё)	64,3	66,4	68,0	10,0	10,79	11,69	11,07	11,37	12,37	7,667	8,242	8,698
Шимол (Қорақалпоғистон, Хоразм)	63,2	68,1	69,7	9,997	11,02	11,95	10,99	11,43	12,44	8,026	8,574	9,049
Тошкент шаҳри	68,8	72,1	73,8	10,61	12,19	13,22	11,36	12,57	13,68	8,408	9,328	9,844

1-жадвал

Ўзбекистонда ҳудудлар кесимида интернет тармоғига уланган абонентлар сони билан аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми (2022 йилги ўзгармас нархларда) ўртасидаги эконометрик таҳлил натижалари

Ўзгарувчилар	Ўртачадан паст ҳудудларда	Ўртачадан юқори ҳудудларда
<i>X</i>	74.0 (23.7)	141.2 (50.7)
<i>Constant</i>	13145.8 (1035.7)	30820.4 (4602.2)
<i>R</i>	0.33	0.54
<i>F-statistics</i>	9.72	7.75
<i>Кузатишлар сони</i>	84	21

Эконометрик таҳлил натижалари кўрсатишича Тошкент шаҳри, Тошкент ва Навоий вилоятларида ҳар 100 та аҳолига нисбатан интернет тармоғига уланган абонентлар сонининг бир бирликка кўпайиши аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмининг 2022 йилги ўзгармас нархларда 141.2 минг сўмга ошишига таъсир қилган бўлса, ўртачадан паст кўрсаткичга эга ҳудудларда 74.0 минг сўмга ошишига олиб келган. Шунингдек корреляция коэффиценти ўртачадан юқори ҳудудларда 50.7га тенг бўлиб, бу Чеддок шкаласи бўйича сезиларли даражадаги боғлиқлик мавжудлигини англатади. Бошқа ҳудудларда эса ўртача даражадаги бағлиқлик мавжуд (5-жадвал).

Шундай қилиб, Ўзбекистонда миллий иқтисодиётни рақамлаштириш, инсон капиталини ривожлантириш ва сифатини яхшилаш мамлакатга инновацион, инклюзив барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва ижтимоий фаровонлик жамиятига эришиш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати

1. <https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index>.
2. <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>.
3. Жаҳон Банки маълумотлари асосида. Worldbank.org.
4. Повышение эффективности государственных расходов в человеческий капитал и водохозяйственную инфраструктуру в Узбекистане. The World Bank. Декабрь 2022. С. 102.
5. Бюджет для граждан 2023. – Ташкент, 2023. С.15.
https://imv.uz/media/gugb/07_03_2023/Budjet_23_ru.pdf.
6. <https://globaldatalab.org/shdi/table/shdi/UZB/?levels=1+4&interpolation=0&extrapolation=0>.